

SO'Z VA SO'Z BIRIKMALARINING SEMANTIK XUSUSIYATLARINING O'RGANILISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYASI

Yusupova Ma'rifat Ochilovna

O'zbekiston Jahon tillari universiteti,

Magistratura, 1-kurs talabasi

Annotatsiya: maqolada so'z semantikasi va uning muvofiqligi o'rtasidagi munosabatlarning tavsifi bo'lgan kombinatorial semasiologiyaga bag'ishlangan. So'z boshqa so'z bilan qo'shilish uchun ma'lum bir ma'noga ega bo'lib, unda uning muvofiqligi allaqachon kiritilgan bo'lib, bu ma'noning muhim to'g'ri lingvistik ko'rsatkichidir.

Kalit so'zlar: semantika, leksik ma'no, sintagmatika, moslik, so'z ma'nosining sintagmatik tomoni, moslik cheklovlari, so'zlarning kombinatorlik xususiyatlari.

Zamonaviy tilshunoslikning asosiy qoidalaridan biri tilni semantik tizim sifatida talqin qilish bilan bog'liq. Tilning turli darajalarida semantik maydon kabi tushuncha murakkab tahlil birligi sifatida ilgari suriladi. Maydonlar nazariyasini o'rganishning tarixiy ko'lami va uning hozirgi holati sohaning mohiyatini, uning tuzilishi va qo'llanilishini chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Til lug'atining tizimli tashkil etilishini, so'z ma'nolaridagi semantik o'zgarishlarni o'rganishga qiziqish so'zlarning turli guruhlar, qatorlar, sohalar ko'rinishidagi leksik-semantik assotsiatsiyalarining mavjudligida namoyon bo'ladi. Zero, lug'atning tobora ko'proq yangi bo'laklarini o'rganishga tizimli yondashish leksik birliklarning birikish jarayonida individual xususiyatlarini aniqlash, tilning tizimli qoliplarini yaxshiroq tushunish imkonini beradi.

“Leksikologiya” atamasi ikkita yunoncha so'zdan iborat: leksika – “so'z, ibora” (mos ravishda lexicos – “so'z bilan bog'liq”) va logos – “ta'lim, fan”. Demak, leksikologiya atama sifatida tom ma'noda “so'z haqidagi fan” degan ma'noni anglatadi. Biroq, bu nom tilshunoslikning ushbu sohasining maqsadlari va predmeti haqida faqat umumiy fikrni beradi, chunki ikkinchisining barcha boshqa bo'limlari ham so'zni boshqa nuqtai nazardan ko'rib chiqadi. (Masalan, fonetika tilning fonetik tuzilishini, ya'ni fonema va intonatsiya tizimini o'rganadi, so'zning tashqi tovush shaklini ko'rib chiqadi.

Grammatika leksikologiya bilan uzviy bog'liq bo'lib, tilning grammatik tuzilishini o'rganadi. Turli vositalarni ko'rib chiqadi. so'zlar va modellar o'rtasidagi grammatik munosabatlarni ifodalash, ularga ko'ra so'zlar, iboralar va jummalarga birlashtiriladi).

Qizig'i shundaki, ko'plab tilshunoslar so'zni til hodisasi sifatida ta'riflashga harakat qilishgan. Ammo ta'riflarning hech biri to'liq emas va insoniy muloqotning ushbu noyob mahsulotining barcha jihatlarini to'g'ri aks ettirmaydi. Asosiy birligi so'z bo'lgan til nima ekanligi ham hali to'liq tushunilmagan.

Shunga qaramay, aytish mumkinki, tilning lug'atida tasodifiy holatlar yo'q, har bir so'z tilning keng, samarali va mukammal muvozanatli tizimidagi eng kichik birlikni ifodalaydi. Tilning lug'ati (yoki zaxirasi) ostida (tilning lug'ati yoki til fondi) biz undagi so'zlarning butun majmuasini tushunamiz.

Xo'sh, bu so'z haqida nima bilamiz?

Birinchidan, so'z nutq birligi bo'lib, odamlarning muloqot qilish maqsadlariga xizmat qiladi. Shunday qilib, so'zni aloqa birligi sifatida tavsiflash mumkin.

Ikkinchidan, so'zni grafik belgilar ketma-ketligi bilan yozma ravishda uzatiladigan uni tashkil etuvchi tovushlar to'plami deb hisoblash mumkin.

Uchinchidan, agar so'z tuzilish nuqtai nazaridan tahlil qilinsa, u bir qator xususiyatlarga ega bo'ladi. Tilshunoslar an'anaviy tarzda so'zning tashqi va ichki tuzilishini farqlaydilar.

So'zning ichki tuzilishi yoki uning ma'nosi odatda so'zning semantik tuzilishi deb ataladi. Bu so'zning asosiy jihatlaridan biridir. So'zlar faqat ma'nosiga ko'ra aloqa vositasi bo'lib xizmat qila oladi, tildagi so'zlarning har biri turli xil denotatsiyalarni (narsa, hodisa, xususiyat, harakat) nomlashda semantik vazifani bajaradi. So'zning bu tomoni uning tashqi tashkiloti kabi muhimdir. So'zning ma'nosi va uning tovush shakli o'rtasidagi dastlabki motivatsiya masalasi murakkab. Ko'rinishidan, bunday motivatsiya mavjud bo'lgan, ammo vaqt o'tishi bilan yo'qolgan, onomatopeya printsiptiga ko'ra hosil bo'lgan so'zlar bundan mustasno (ular bildirgan belgilarning tovushlariga taqlid qilish), masalan: tramp, roar, croak . Ikkilamchi motivatsiyani ismlar va familiyalarda aniqlash mumkin (masalan: inglizcha - Viktor, lotin tilidan tarjima qilinganda "g'olib" degan ma'noni anglatadi;

inglizcha - Nataliy, yunon tilidan tarjima qilingan "mahalliy" va hokazo). Tanish ob'ektlarda yangi belgilar paydo bo'lishi yoki yangi xususiyatlarning paydo bo'lishi bilan so'zlarning ma'nosini o'zgartirish va yangi shakllanishlarni yaratish jarayonlarini kuzatish juda qiziq. Leksikologiyaning so'z ma'nosini o'rganuvchi bo'limiga semantika deyiladi.

So'zning yana bir o'ziga xos xususiyati - nutqda turli grammatik shakllarni qabul qilish va grammatik ma'noni yetkazish qobiliyatidir.

So'zning asosiy xususiyatlarini ko'rib chiqib, uning ta'rifi o'tishimiz mumkin. So'z - bu odamlar o'rtasidagi muloqot uchun ishlatiladigan, tovushlar guruhi shaklida moddiy timsolga, ma'noga ega bo'lgan va ham rasmiy, ham semantik birlik bilan tavsiflangan nutq birligidir.

Adabiyotlar:

1. Apresyan Yu.D. Leksik semantika. Tilning sinonimik vositalari. - M., 1995 yil.
2. Vasilev L.M. Semantik sohalar nazariyasi // Tilshunoslik masalalari. - 1971. - No 5. - S. 105-113.
3. Denisenko V.N. Semantik maydon funktsiya sifatida // Filologiya fanlari. - 2001. - No 4. - S. 44-52.
4. Divina E.A. Rus Til birliklarining nazariy va amaliy semantikasi. Krasnodar, 1997 yil.